

norms. It was also highlighted that children's rights are sacred in the Republic of Uzbekistan.

Key words: Child rights, convention, declaration, criminal responsibility, medical and social services, code, child labor, violence.

Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev: “Biz uchun bolalarimizning ma’naviyati, bilimi, sog‘ligi eng muhim masala”¹- deydi. Har qanday jamiyatda va davlatda bola himoyalanihga va o‘ziga yaratilgan huquq va erkinliklardan to‘laonli foydalanish huquqiga ega hisoblanadi. Bola bu — 18 yoshga to‘lgunga ya’ni voyaga yetgunga qadar bo‘lgan shaxsdir. Bola huquqi u yorug‘ dunyoga kelishi bilan boshlanadi. Bizning mustaqil va bolajon diyorimizda bola tug‘ilishi bilan yashash huquqiga ega hisoblanadi. Bola huquqi bu nima? Bola huquqi bu bolaga nisbatan bo‘lgan inson huquqlarining bir toifasi bo‘lib, uning irqi, jinsi, tili, dini, tug‘ilgan joyi, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiyligi, ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, har bir bola ega bo‘lishi kerak bo‘lgan huquq va erkinliklar. Xalqaro huquqda esa 18 yoshga yetmaganlarning barchasi bola deb tan olingan. Avvalo, bizning davlatimizda bola huquqlarining kafolatlari bo‘lgan qonun hujjatlari talaygina, bu esa albatta bizning yurtimizni bolalar uchun qanchalik e’tiborda ekanligini isbotlaydi. Bu qonun hujjatlarining eng avvalida albatta qomusiz bo‘lgan Konstitutsiyamiz o‘rin oladi. So‘ng O‘zbekiston Respublikasining “Oila kodeksi”² va O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlari kafolatlari tog‘risida”gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasining “Jinoyatlarning oldini olish tog‘risida”gi qonuni, va “O‘zbekiston Respublikasida

¹ <https://uza.uz/oz/posts/shavkat-mirziyoyev-bolalarining-ko-zidagi-nurni-ilg-ash-kerak-26-10-2018>

² O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING OILA KODEKSI 01.09.1998 <https://lex.uz/docs/-104720>

nogironlarni ijtimoiy himoya qilish tog‘risida”gi qonuni va boshqalar. Xususan Bizning bosh qomusimiz hisoblangan O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 64-moddasida aytib o‘tiladiki: “Ota-onalar o‘z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota - onalarining vasiyligidan mahrum bo‘lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o‘qitishni ta’minlaydi, bolalarga bag‘ishlangan xayriya faoliyatlarni rag‘batlantiradi. Bundan tashqari holatlarda esa bolalar huquqlari bo‘yicha xalqaro va milliy darajadagi ko‘plab maxsus hujjatlar ham mavjud. Ularning eng asosiylaridan biri albatta “Bola huquqlari tog‘risidagi konvensiya”dir. Bu konvensiyasiya 1989-yilning 20-noyabrda Nyu-York shahrida qabul qilingan. Konvensiya 54 ta moddadan iborat bo‘lib, ularda bolalarga tegishli bo‘lgan huquqlarning barchasi keltirilgan. O‘zbekiston davlati bu “Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyaga”³ 1992-yil 9-dekabrda qo‘shilgan bo‘lib, ushbu xalqaro-huquqiy hujjat yurtimiz uchun 1994-yil 29-iyuldan kuchga kirgan hisoblanadi. Asosan bu konvensiyasiyada keltirilishicha, bola mustaqil shaxs sifatida qabul qilingan. Bunda bola o‘ziga xos huquqlarga ega, ya’ni unda keltirilgan barcha huquqlardan foydalanishga to‘laqonli ega bo‘lgan shaxs sifatida tasniflanadi. Konvensiyaning har bir moddasida bolaning yashash davomidagi huquqlari keltiriladi. Masalan yashash huquqi (6- modda), oila qurish (9-modda) va hokazo. Bolalarni bugungi kunda turli xildagi zo‘ravonliklardan, kamsitilishlardan, bolalar mehnati va ularning ertangi kunlarini inobatga olgan holda ham bolalar huquqlarini ta'minlash har bir mamlakatning burchidir.

Inson huquqlari oliy qadriyat deb aytiladi. Birinchi navbatda aytishimiz

³ Bola huquqlari to‘g‘risida Konvensiya 1989-yil 20-noyabr <https://lex.uz/ru/docs/-2595913>

kerakki, ana shu inson huquqlari bola huquqlaridan boshlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda 2022- yilning 29-mart kuni noma'lum ayol o'z farzandlariga, dilbandlariga ozor berayotganligi aks etgan videolavha tarqaldi. Qoraqalpog'istonda esa ayol turmush o'rtog'i bilan kelishmovchiliklari sababdan, o'zining ikki qizini ayovsiz do'pposlab, ularga azob berib kelgan ayolga jinoyat ishi qo'zg'atildi.

Biz bir davlat, jamiyat, xalq sifatida bu haqiqatni, bu ko'rinib turgan ishlarni qabul qilmasligimiz kerak. Biz ana shunday holatlar yana takrorlanishini oldini olishimiz darkor. Buning uchun ota-onalarning farzand tarbiyasi uchun mas'uliyatlarini kuchaytirishimiz, bolalarni esa har qachon shafqatsiz muomala va zo'ravonlik holatlaridan asrash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz kerak. Yurtimizda yildan yilga bolalar huquqlarini ta'minlash uchun birqancha farmonlar, qonunlar qabul qilinmoqda. Shu qatorida 2023 - yilning 28 - fevral sanasida bolalarga nisbatan zo'ravonlik uchun 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi taklif etish haqidagi qonun loyihasi muhokama qilindi. Shu bilan birgalikda esa "Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun loyihasi muhokama qo'yildi. Ma'lumotlarda keltirilishicha, O'zbekistonda 18 yoshga to'lmagan 12 million 200 ming nafardan ortiq bola bor. Mana shu ko'rsatkichlarning o'zi ham yurtimizda bunday qonun hamda farmonlarning qanchalik muhim ekanligini ko'rsatadi. Shunday qonunlardan yana biri bu O'zbekiston Respublikasida 2017 yilda "Bolalarni ularning sog'ligiga zarar yetkazadigan axborotdan himoya qilish

to‘g‘risida’⁴gi qonun loyihasi qabul qilinganligi bo‘ldi. Aynan mamlakatimiz ertangi kuni egalarining har tomonlama erkin, yaxshi hayot kechirishlari uchun ham yildan yilga yangi - yangi qonun loyihalari ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari bolalar mehnati ham bundan bir necha yillar oldin yurtimizning og‘riqli nuqtasi edi desak adashmagan bo‘lamiz. 20 noyabr — Butunjahon bola kuni, 1 iyun — Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni kabi sanalar qatorida 12 iyun — “Butunjahon bolalar mehnatiga qarshi kurash kuni” ham keng nishonlanadi. Bola mehnati tushunchasi yurtimiz uchun qolaversa, xalqimiz uchun ham begona emas. Bundan bir qancha muddat avval paxta terimini bolalarsiz tasavvur qilib bo‘lmas edi. Bolalarning ta‘lim olishi bir ahvolda, ularga dala maydonlarida yaratib berilgan sharoitlar esa aytishga achinarli holatda. Umuman olganda bunday ishlar bola uchun og‘ir mehnat ekanligini anglash uchun ham hattoki ularning ota onalarida ham yetarlicha bilim, ma‘lumot yo‘q edi. U davrlarda maktab o‘quvchilari “majburiy - ixtiyoriy” tarzda paxta terimiga jalb qilinardi, hatto ba‘zi maktab va kollejlarda eshigiga shu munosabat bilan qulfi osilardi. Butun dunyo mamlakatlarida jiddiy tanqid ostida bo‘lgan bolalar mehnatidan foydalanishlar holatiga chek qo‘yish bo‘yicha harakatlar bizning yurtimiz O‘zbekistonda 2008 yildan boshlab qisman tarzda, 2013 yildan esa tizimli tarzda amalga oshirila boshlandi. Bunday holga asosiy sabab esa xalqaro tashkilotlarning O‘zbekiston davlati hukumatiga bo‘lgan bolalar mehnatidan foydalanmaslik bo‘yicha talablarni qo‘yishi va terim ishlarida bolalar mehnatidan foydalanilgani boisdan O‘zbekiston paxtasiga boykot e‘lon qilinishi bo‘ldi. Ammo yana bir

⁴ "Bolalarni ularning sog‘ligiga zarar yetkazadigan axborotdan himoya qilish to‘g‘risida 08.09.2017 yildagi O‘RQ-444-son <https://lex.uz/docs/-3333797>

tomondan bolalarning mehnatga jalb etilishiga bir sabab qilib ota - onalar va qo‘yingki xalqning ham bu borada bilim va salohiyatlarining kamligi bo‘lgan. Adliya vazirligining 2009 yildagi 1990-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tgan “O‘n sakkiz yoshdan kichik shaxslarning mehnati qo‘llanilishi taqiqlangan noqulay mehnat sharoitlari ishlari” ro‘yxati bo‘lib unga paxtani qo‘lda terishda shu bilan bir qatorda, qo‘lda sug‘orishda band bo‘lgan ishlarda 18 yoshdan kichik shaxslarning mehnatidan foydalanish holatlari taqiqlangan.

Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyada ham bolalar mehnatidan foydalanish taqiqlanadi. Ammo shunga qaramay, bolalar mehnati nafaqat fabrika va fabrika zavodlarida ommaviy ravishda qo‘llanilibgina qolmasdan, balki tobora keng tarqalgan hodisaga aylanmoqda. Xalqaro mehnat tashkilotining hisob-kitoblariga ko‘ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda 250 millionga yaqin bola mehnat bilan shug‘ullanadi. Bunday holatlar O‘zbekiston Respublikasida yuz berganda ya’ni, bolalar mehnatidan foydalanganlik holatlarida O‘zbekiston Respublikasining “Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks”ning 51-moddasida majburiy mehnatga jalb qilish, shu o‘rinda, bola mehnatidan foydalanish holatlari javobgarlikka asos bo‘lishi ko‘rsatilgan. Ya’ni: “Qonunda nazarda tutilgan holatlarni istisno etganda, mehnatga biron-bir shaklda ma’muriy tarzda majburlash eng kam ish haqining bir baravaridan uch baravarigacha miqdorida jarima solishga sabab bo‘ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilgan bo‘lsa, eng kam ish haqining besh baravaridan o‘n baravarigacha miqdorda jarima solinadi” deb keltirilgan. Bolalar mehnati boshqa davlatlar konstitutsiyalarida ham keltirilgan. Bu esa bola mehnatiga yo‘l qo‘ymaslik uchun yana ham ko‘proq islohotlar, qonunlar ishlab chiqarish kerak ekanligini ham

anglatadi. Masalan Xorvatiya konstitutsiyasining 64-moddasida “Bolalarning majburiy mehnatga va zararli ishlarga jalb etilmasligi bilan bog‘liq huquqlari kafolatlanadi” deb yozib qo‘yilgan. Nepal Konstitutsiyasining 39-moddasida kafolatlanishicha, bu modda “Bola huquqlari” deb nomlangan 10 ta banddan tashkil topgan bo‘lib qonunning 4-bandida “Hech qaysi bola qandaydir fabrika, kon yoki shunga o‘xshash xavfli joylarda ishlashga jalb etilishi mumkin emas” deyilgan. Nogiron bolalar tibbiy-ijtimoiy yordam olish huquqiga ham ega hisoblanib, bu huquqlar profilaktika, davolash-tashxis qo‘yish, rehabilitatsiya, sanatoriy-kurort, protez-ortopediya yordamini, harakatlanish vositalari bilan imtiyozli shartlarda ta‘minlanishni va yana boshqa yordam turlarini o‘z ichiga oladi. Va shu bilan nogironligi bo‘lgan bolalar davlat sog‘liqni saqlash tizimi muassasalarida bepul holatda tibbiy-ijtimoiy yordam olish va shuning bilan o‘z uylarida parvarish qilinish huquqiga ham ega hisoblanadi. Jismoniy va (yoki) ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo‘lgan bolalarga tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish tartibi, ularga beriladigan imtiyozlar ro‘yxati qonunchilik bilan belgilanadi. 2021-yilning 12 avgust kuni O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarga ko‘rsatilayotgan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risi”da⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Bu qarori asosida mamlakatimizda yashayotgan eshitish qobiliyati zaif holatda bo‘lgan bolalarni davolash maqsadida maktabgacha hamda ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalaridagi 1000 nafar bola uchun 2021 yilda 2 mingta zamonaviy bo‘lgan eshitish vositalari xarid qilindi. Albatta yurtimizda

⁵ Nogironligi bo‘lgan shaxslarga ko‘rsatilayotgan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida 09.08.2021 yildagi PQ-5217-son <https://lex.uz/docs/-5569803>

taqdiri va kelajagini ham ana shu yoshlar qiyofasida, ularning pok qalbi, erkin tafakkuri, mustahkam irodasi va dunyoqarashida ko‘raman”⁶ Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tishimiz joizki, bizning mamlakatimizda bolalar huquqini himoya qilishning zarur huquqiy bazasi yaratilgan va bu davom etmoqda. Bularga asosan esa bola huquqlarini amalga oshirish va ularni himoya qilishning mexanizmlari ishlab chiqilib, davlat organlari hamda mahalliy davlat hokimiyati organlarining izchil olib borilayotgan faoliyatida namoyon bo‘lmoqda. Shu boisdan, bola huquqlarini ta‘minlash va ularni himoya qilish uchun zarur bo‘lgan huquqiy va tashkiliy sharoitlar va kafolatlarni yaratish O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-“O‘zbekiston”-2021
2. “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga sharhlar” / Mas’ul muharrir A.X. Saidov - T.: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2008.
3. Inson huquqlari Bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi. “Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya va uning fakultativ protokollari”. Toshkent-20020, 7-b
4. Mo‘minov, Abdulxay Rashidovich; Tillabayev, Mirzatillo Alisherovich.
5. Inson huquqlari: darslik A.R.Mo‘minov, M.A.Tillabayev; mas’ul muharrir A.X.Saidov. - 2-nashr. - T.: Adolat, 2013. - 504 b
5. Satvoldiyev F.A. ORGANIZATION OF EXPERIMENTAL WORK AND

⁶ I.A.Karimov “Bizdan ozod va obod Vatan qolsin” Toshkent „O‘zbekiston” 1996 yil B-75

ANALYSIS OF RESULTS ON THE IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF LEGAL EDUCATION AND TRAINING OF SCHOOLCHILDREN //Frontline Social Sciences and History Journal. – 2023. – T. 3. – №. 04. – C. 54-61.

6. Satvoldiyev F.A. “Prospects for improving the technologies of developing legal thinking for schoolchildren (on the example of the province of Namangan).” Current research journal of pedagogics 4.01 (2023).